

Plan de Intervención sobre los Agentes de Riesgo presentes, para Minimizar el Nivel de Accidentalidad en una Empresa del Sector Metalmecánico de Cúcuta - Norte de Santander

Intervention Plan on the Risk Agents Present, to Minimize the Level of Accidents in a Company in the Metal Mechanical Sector of Cúcuta - North of Santander

Yolanda Viviana Castellanos Romero
Mag. en Prevención de Riesgos Laborales
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO
yolanda.castellanos@uniminuto.edu.co
ORCID: 0000-0003-0426-0929

Karen Julieth Meléndez Zúñiga
Ingeniera industrial
Karen.melendez@uniminuto.edu.co

Álvaro Andrés Murillo Pérez
Ingeniero Ambiental
Alvaro.murillo-p@uniminuto.edu.co

Didiana Marcela Vargas Contreras
Ingeniera Industrial
didiana.vargas@uniminuto.edu.co

Resumen

Entendiendo la importancia que tiene la Higiene y la Seguridad Industrial en los puestos de trabajo, especialmente en aquellas empresas donde se manejan procesos, procedimientos, equipos y herramientas que representan algún tipo de riesgo para el personal, sobre todo operativo; se asumió como objetivo general desarrollar un Plan de Intervención de los agentes de riesgo, que minimice el nivel de accidentalidad en las empresas del sector metalmecánico de Cúcuta - Norte de Santander. Aplicando una investigación descriptiva y de campo, bajo un enfoque mixto que permite combinar las técnicas cualitativas como las investigaciones de los accidentes, con las cuantitativas como los resultados de la accidentalidad reportada en la ARL, para una empresa del sector metalmecánico de la ciudad de Cúcuta conformada por 4 sedes, 3 de estas ubicadas en la ciudad de Cúcuta y 1 en la ciudad de Bucaramanga

Palabras clave: Agentes de riesgo; Higiene y Seguridad Industrial; Plan de Intervención; Accidentalidad, Investigación de accidentes.

Abstract

Understanding the importance of Industrial Hygiene and Safety in the workplace, especially in those companies where processes, procedures, equipment, and tools are handled that represent some type of risk for personnel, especially operational ones; It was assumed as a general objective to develop an Intervention Plan for risk agents, which minimizes the level

of accidents in companies in the metal-mechanic sector of Cúcuta - Norte de Santander. Applying a descriptive and field research, under a mixed approach that allows combining qualitative techniques such as accident investigations, with quantitative ones such as the results of the accident rate reported in the ARL, for a company in the metal-mechanic sector of the city of Cúcuta. made up of 4 offices, 3 of these located in the city of Cúcuta and 1 in the city of Bucaramanga.

Keywords: Risk agents; Hygiene and industrial security; Intervention Plan; Accident rate, accident investigation.

INTRODUCCIÓN

El proyecto está encaminado a mostrar una propuesta de intervención que aporte activa y positivamente a la minimización de los riesgos que causan actualmente la accidentalidad en empresas del sector metalmeccánico de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Abordando inicialmente el estudio y análisis de las diferentes causas de accidentalidad y factores de riesgo dados a partir de los eventos presentados durante los periodos 2021 y 2022 en donde se evidencio un aumento significativo de accidentes de trabajo en donde se logró identificar la tendencia de los accidentes presentados en cantidad y su proporcionalidad con respecto a jornadas de trabajo y al aumento de la plantilla en cada uno de los centros de trabajo analizados.

Asimismo, se analizaron los reportes de los accidentes de trabajo, así como las investigaciones de estos y se evaluó el cumplimiento y pertinencia de los planes de acción propuestos tanto por la organización como por la Administradora de Riesgos Laborales ARL.

Finalmente, de acuerdo con el análisis realizado y a los hallazgos encontrados, se estableció la propuesta como plan de intervención y mitigación de los diferentes riesgos identificados, con el que se busca reducir la tasa de accidentalidad de las empresas del sector metalmeccánico de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

MARCO TEÓRICO

Según Bavaresco (2006), las bases teóricas tiene que ver con las teorías que brindan al investigador el apoyo inicial dentro del conocimiento del objeto de estudio, es decir, cada problema posee algún referente teórico, en este caso corresponde a las variables consideradas dentro del estudio como dependientes e independientes, las cuales son: el SG-SST que permite el control y la mitigación de los riesgos laborales y los índices de accidentabilidad, las herramientas y normas relativas a los procesos de identificación, control y prevención de los mismos, así como lo relativo al Plan de Mejora bajo el enfoque de Mejora Continua.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

La salud en el trabajo se basa en métodos y procedimientos científicos para lograr sus objetivos. Por otro lado, la higiene y seguridad industrial se enfoca en identificar, evaluar y controlar los agentes nocivos y factores de riesgo presentes en el entorno laboral. Estos agentes y factores, bajo determinadas circunstancias, tienen el potencial de afectar la integridad física y/o mental de los trabajadores. (Trujillo, 2011). En consecuencia, estos procedimientos son reglamentados mediante normativas y leyes que buscan proteger al trabajador, el cual diariamente interactúa con distintas condiciones laborales que pueden tener una influencia positiva o negativa en ellos. Pues bien, la seguridad y salud en el trabajo es precisamente la disciplina que se encarga de garantizar el bienestar tanto físico, como mental y social de sus trabajadores.

En síntesis, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se centra en la prevención de lesiones y enfermedades relacionadas con las condiciones laborales, así como en la protección y promoción de la salud de los empleados. Su objetivo principal es mejorar las condiciones de trabajo y el entorno laboral, así como fomentar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Este sistema se basa en un enfoque lógico y progresivo, siguiendo un proceso de mejora continua. Su finalidad es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Plan de Intervención para el control y mitigación de los riesgos bajo el enfoque de Mejora Continua.

Para lograr el éxito en la gestión de una empresa o actividad, es fundamental involucrar a las personas que forman parte de ella en este compromiso, es por esta razón que los sistemas de gestión cada vez están más conscientes de la importancia que tiene cada miembro en el logro de las metas establecidas en la organización, se reconoce que el talento humano es el activo más valioso de una empresa, por lo tanto, es necesario contar con su total compromiso y disposición, esto permite aprovechar al máximo sus capacidades en beneficio de la empresa. (Fenalco, 2020).

De allí, que las mejoras en cada uno de los procesos que conlleva la prestación del servicio de salud se manifiesten en la cultura y el ambiente organizacional, en el modelo de comunicación que se establece, en la sinergia que logre el trabajo en equipo y los equipos de trabajo, así como en el compromiso y la disciplina que cada uno de sus miembros asuma. Es precisamente aquí donde se da la utilidad del ciclo de mejoramiento o PHVA, también denominado ciclo de Shewart, o Ciclo de Deming, o Ciclo PDCA, como un método gerencial que utiliza la Auditoría como herramienta para el mejoramiento de la calidad de atención en salud.

MÉTODO

La metodología del proyecto incluyó el tipo o tipos de investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el "cómo" se realizó el estudio para responder al problema planteado. En este capítulo se dan a conocer aspectos como la naturaleza y tipo de investigación llevada a cabo, el diseño del estudio con sus etapas, los métodos e instrumentos que fueron implementados para la recolección de información, así como la población y la muestra elegida, entre otros aspectos.

Atendiendo al objetivo general de este estudio: desarrollar un Plan de Intervención de los agentes de riesgo, que minimice el nivel de accidentalidad en una empresa del sector metalmeccánico de Cúcuta - Norte de Santander, así como a sus objetivos específicos, entre los cuales se identificó las causas de accidentalidad y los factores de riesgo que dieron lugar a los eventos materializados, durante los periodos 2021 y 2022, evidenciados a través de la información suministrada por la plataforma de la administradora de riesgos laborales ARL.

Así como analizar los hallazgos y las conclusiones que arrojan las investigaciones de los accidentes de trabajo y los planes de acción propuestos por la organización; evidenciando hasta dónde éstos han sido pertinentes y se les ha dado cumplimiento, estableciendo con ello el alcance y la efectividad de las medidas preventivas y correctivas formalizadas e implementadas por la empresa, para finalmente formalizar en un Plan de Intervención las acciones preventivas, de seguimiento y coyunturales, se hace necesario asumir un estudio descriptivo bajo el enfoque mixto, en el cual se combinen las técnicas cuantitativas con las cualitativas.

Atendiendo a Sandoval-Casilimas, (2002) el enfoque mixto permite la flexibilidad de las técnicas aplicadas en el trabajo de campo, para que no se conviertan en procesos rígidos ni mecanizados, sino que por el contrario sean abiertos a la diversidad del pensamiento como a las realidades particulares de cada contexto; así por ejemplo, para la evaluación del alcance y la efectividad de las medidas preventivas y correctivas formalizadas e implementadas por la empresa, que se evidencia al revisar las investigaciones propuestas y las ejecución de estas por medio de los registros encontrados en la empresa, donde se acude a técnicas estadísticas o cuantitativas.

Asimismo, las herramientas para la recolección de la información se diseñan de acuerdo con el propósito u objetivo. Por ejemplo, para el primer objetivo el diagnóstico se llevó a cabo mediante el análisis de la accidentalidad (enfoque cuantitativo), buscando la rigurosidad científica con cada una de las técnicas y sus respectivos protocolos para la sistematización apropiada de los datos.

Por otra parte, el estudio es de tipo descriptivo, ya que se realiza observación a las investigaciones realizadas, accidentalidad presentada para lograr proponer un plan de intervención con acciones pertinentes.

RESULTADOS

Este proyecto nació como necesidad a la problemática de una empresa del sector metalmeccánico de la ciudad de Cúcuta, al identificar que su índice de accidentalidad estaba siendo alta en comparación con los años anteriores, por lo cual se procede a realizar la propuesta de un plan de intervención que logre disminuir y mitigar la accidentalidad teniendo en cuenta los factores de riesgos y los accidentes presentados, basándose en lo anterior se establece que los empleadores deben desarrollar un proceso lógico y paso a paso de mejora continua encaminado a mitigar los peligros y riesgos que puedan afectar la seguridad y salud del trabajador para asegurar la mejora activa de la salud, condiciones de trabajo y bienestar de los empleados, de modo que el crecimiento personal del empleado se realice de manera suficiente y eficaz, lo que repercute en el desarrollo de la productividad de la empresa. (Castellanos, 2022, p. 140)

Primero se realizó un análisis de la accidentalidad presentada en los periodos 2021 y 2022.

Figura 1 - Accidentabilidad año 2021

Periodo	Tasa	Expuestos	Accidentes con incapacidad pagada	Accidentes sin incapacidad	Total accidentes	Días de incapacidad pagados
Ene-2021	3.39%	59	2	0	2	14
Feb-2021	1.69%	58	1	0	1	4
Mar-2021	3.64%	56	2	0	2	8
Abr-2021	5.26%	57	3	0	3	10
May-2021	0%	56	0	0	0	0
Jun-2021	5.26%	57	1	2	3	2
Jul-2021	1.72%	57	1	0	1	18
Ago-2021	0%	56	0	0	0	0
Sep-2021	1.72%	57	1	0	1	3
Oct-2021	0%	54	0	0	0	0
Nov-2021	3.45%	58	2	0	2	16
Dic-2021	1.49%	67	1	0	1	2
Total Empresa	27.59%	57	14	2	16	77

Nota: Tomado de Informe ARL, (2022).

Figura 2 - Accidentabilidad año 2022

Período	Tasa	Expuestos	Accidentes con incapacidad pagada	Accidentes sin incapacidad	Total accidentes	Días de incapacidad pagados
Ene-2022	5.97%	67	4	0	4	51
Feb-2022	1.47%	67	1	0	1	2
Mar-2022	5.88%	68	3	1	4	10
Abr-2022	1.52%	67	0	1	1	0
May-2022	2.99%	67	2	0	2	5
Jun-2022	5.97%	67	3	1	4	12
Jul-2022	2.9%	69	2	0	2	19
Ago-2022	12.5%	72	4	5	9	23
Sep-2022	5.63%	70	4	0	4	14
Oct-2022	5.71%	71	4	0	4	12
Nov-2022	6.67%	75	5	0	5	90
Dic-2022	2.6%	76	2	0	2	8
Total Empresa	60%	69	34	8	42	246

Nota: Tomado de Informe ARL, (2022).

De acuerdo con las figuras anteriores se comparó el número de eventos ocurridos pasando de 16 accidentes presentados en el 2021 a 42 accidentes presentados en el 2022, aumentando la tasa de accidentalidad un 262,5% en el 2022, donde se pudo identificar que los meses de agosto y noviembre se presentó el mayor número de accidentes del año 2022. Para implementar este enfoque, al menos uno de los dos componentes (cualitativo y cuantitativo) debe estar presente en el mismo proyecto, ya que se utilizan herramientas estadísticas para contextualizar los temas de seguridad y salud en el trabajo y así evaluar el cumplimiento de SG-SST dentro de la organización. (Castellanos, 2022, p. 112).

En el periodo 2021 el mayor número de accidentes se da por otros factores que no están bien clasificados, seguido de golpes por o contra objetos, en el periodo 2022 se observa que el factor de riesgo con mayor tasa de accidentalidad por golpes contra objetos con un 40,47%; seguido de otros (los cuales no están definidos dentro de la clasificación de riesgo) con un 30,95%, el riesgo que menos se presentó fue caídas a nivel con un 4,76% de la accidentalidad.

De los 16 accidentes presentados en el año 2021, 8 ocurrieron durante las 3 primeras horas de la jornada laboral, seguido de 7 presentados entre las 4 y 7 horas después de iniciar la jornada laboral, finalmente 1 ocurrido entre las 8 y 12 horas, de los 42 accidentes ocurridos en el periodo 2022; 22 ocurrieron entre las 04 y 07 horas de haber iniciado la jornada laboral, seguido de 16 accidentes que ocurrieron durante las 3 primeras horas y 4 presentados finalizando la jornada laboral es decir entre las 08 y 12 horas, de lo anterior se puede deducir

que el cansancio y el agotamiento del personal son factores que pueden incidir como causas inmediatas que pudieron dar lugar al evento.

Como segundo paso, se procede a verificar las acciones implementadas como medidas de prevención y correctivas de los accidentes presentados, se recopilan y analizan las investigaciones de los accidentes, donde se concluye que de los 16 accidentes presentados en el periodo 2021 solo se pudo analizar 4 investigaciones correspondiente a un 25% del 100% de los eventos ocurridos en el 2021 frente al periodo 2022 donde se presentaron 42 accidentes y se pudo analizar 23 investigaciones correspondientes a un 54,76% del 100% de los eventos ocurridos.

Igualmente, se concluye que la organización dio un cumplimiento del 52,17% correspondiente a 24 acciones ejecutadas a 46 acciones propuestas en las investigaciones contempladas como consecuencia de los accidentes de trabajo ocurridos en los periodos analizados.

De acuerdo con los hallazgos obtenidos a través del análisis realizado a la información por la organización y la administradora de riesgos laborales (ARL), y plasmada en los dos puntos anteriores se procede a formular un plan de intervención, que minimice la tasa de accidentalidad, controlando los factores de riesgo recurrentes en la materialización de los eventos.

De acuerdo con los hallazgos obtenidos a través del análisis realizado a la información suministrada por la organización se propone un plan de mejora donde se establecen actividades como inspecciones enfocadas en analizar las causantes de los accidentes presentados, y con base a esto establecer acciones preventivas, de igual manera realizar capacitaciones con el fin de concientizar a los trabajadores, estas enfocadas a la utilización adecuada de las herramientas de trabajo y elementos de protección personal; promoviendo las buenas prácticas al realizar las tareas. Asimismo, adquirir ayudas mecánicas como puente grúas que faciliten el levantamiento de carga.

Tabla 1 - Acciones pertinentes a minimizar el porcentaje de accidentalidad

ITEM	ACCIONES PROPUESTAS	RESPONSABLE	RECURSOS
1	Diseñar formato de reporte de condiciones de trabajo inseguras diligenciado directamente por los colaboradores, que permita conocer oportunamente diferentes situaciones, aspectos o factores que puedan generar algún tipo de accidente	Líder SIG	Tiempo, humano, tecnológico

2	Crear programa de incentivos periódicos buscando la motivación de los colaboradores a crear un ambiente de cultura segura en cada una de las sedes	Líder SIG, Líder GH, Gerencia	Tiempo, humano, tecnológico, recursos monetarios
3	Asignar y capacitar líderes o coordinadores de seguridad en el área operativa por cada sede de la organización a fin de que se pueda generar un canal de comunicación directa con el área de seguridad y salud en el trabajo, actuando como agente de apoyo, puente de comunicación y control en temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo	Gerencia	Tiempo, humano, tecnológico, recursos monetarios
4	Incluir dentro del procedimiento de selección y contratación de personal, el proceso de inducción y capacitación, estableciendo un periodo de aprendizaje y practica donde el colaborador nuevo conozca las diferentes actividades y funciones de los procesos en los que hará parte.	Líder SIG -Líder GH	Tiempo, humano, tecnológico
5	Asegurar que las zonas de desplazamiento se encuentren libre de obstáculos.	Responsable SST	Tiempo, humano
6	Realizar inspecciones diarias que identifiquen la presencia de objetos, herramientas o equipos salientes con los que puedan golpearse o tropezar los trabajadores.	Coordinadores de bodega	Tiempo, humano
7	Generar espacios de reflexión sobre el uso adecuado de guantes, hombrera, casco, botas de seguridad con el fin de concientizar a los trabajadores del uso adecuado de estos.	Líder SIG	Tiempo, humano, tecnológico
8	Realizar capacitaciones que promueva en el trabajador el autocuidado, teniendo presente estar atento y visualizar su alrededor para no tropezar con sus compañeros u obstáculos existentes.	Líder SIG	Tiempo, humano, tecnológico
9	Realizar capacitaciones que promueva en el trabajador el autocuidado, infundiendo practicas seguras como pedir ayuda a un compañero ante el levantamiento de cargas determinadas por su peso y volumen, al agacharse doblar o flexionar las rodillas y mantener la espalda recta, evita los giros en los desplazamientos, toma periodos cortos de descanso para evitar el sobreesfuerzo muscular, evitar realizar maniobras externas al trabajo que lesione los músculos o huesos.	Líder SIG	Tiempo, humano, tecnológico

10	Implementar capacitaciones a los trabajadores sobre los signos y síntomas de las diferentes patologías derivadas de los desórdenes osteomusculares	Líder SIG	Tiempo, humano, tecnológico
11	Implementar ayudas mecánicas para el levantamiento y desplazamiento de las cargas	Responsable SST	Tiempo, humano, tecnológico
12	Realizar capacitaciones que promueva en el trabajador el autocuidado, teniendo presente estar atento y visualizar su alrededor ante posibles actos inseguros de otros compañeros que lo puedan comprometer en un posible accidente o de cualquier elemento con potencial riesgo a su seguridad. Con el propósito de que intervengas y prevengas a sus compañeros.	Líder SIG	Tiempo, humano, tecnológico
13	Diagnóstico de prácticas seguras e incentivar las mismas	Líder SIG	Tiempo, humano, tecnológico
14	Capacitación de prácticas seguras contempladas en el diagnóstico	Líder SIG	Tiempo, humano, tecnológico
15	Realizar inspecciones de seguridad aplicadas a las máquinas con el fin de identificar y minimizar puntos de atrapamiento en máquina	Líder SIG	Tiempo, humano, tecnológico
16	Definición de tareas o áreas críticas	Líder SIG	Tiempo, humano, tecnológico
17	Implementar un método de las 5 S para el orden y el aseo y círculos de participación	Líder SIG	Tiempo, humano, tecnológico
18	Desarrollar un programa de vigilancia epidemiológica para factores osteomusculares	Líder SIG Y GERENCIA	Tiempo, humano, tecnológico, recursos monetarios

En las organizaciones la motivación es un elemento fundamental para mejorar la productividad, salud y bienestar de los trabajadores por esto se propone a la empresa crear un programa de incentivos con el fin de promover en los colaboradores de la organización las buenas prácticas, el reporte de condiciones inseguras, actos inseguros, incidentes como accidentes; igualmente se recalca la importancia del compromiso de alta gerencia frente a la propuesta y cumplimiento de las medidas que permitan controlar los factores de riesgos y mitigar la accidentalidad. Los empleados son el mayor activo de una empresa, por lo que su salud mental, ambiente de trabajo, inquietudes laborales o personales afectan la productividad y afectan la vida de un empleado. (Castellanos, 2022, p. 170.).

CONCLUSIONES

Este proyecto tuvo como objetivo establecer una propuesta para la intervención de los diferentes agentes de riesgo provocadores de los accidentes de trabajo presentados, abordando desde un inicio el análisis de las estadísticas de accidentalidad abarcando la información de dos periodos importantes, puesto que a través de los resultados obtenidos se pudo evidenciar el aumento considerable de los accidentes de trabajo en relación de un año a otro y los índices de ausentismo también permitieron evidenciar la afectación directa a la operación, a través de este análisis se logró identificar los principales factores de riesgo permitiendo definir acciones más acertadas para minimizar los accidentes.

A través del análisis a los reportes de accidentes e investigaciones se logró demostrar que las acciones o planes de intervención establecidos o recomendados tanto por la Administradora de Riesgos Laborales ARL como por la organización, no resultaron pertinentes teniendo en cuenta los eventos presentados o en su gran mayoría dichas acciones no fueron ejecutadas o no se tienen registros y evidencias del cumplimiento de las mismas, lo que se considera un factor determinante en el aumento de accidentes de trabajo en los diferentes centros de trabajo de la empresa del sector metalmecánico de la ciudad de Cúcuta.

La recopilación de toda la información y asimismo, el análisis realizado permitieron evidenciar los diferentes aspectos y factores que influyeron directamente en el aumento de accidentes de trabajo y así mismo evidenciar la baja pertinencia de las acciones establecidas para minimizar dichos eventos, razón por la cual se estableció un plan de intervención basado en acciones coherentes y acordes a los eventos presentados, abordando además aspectos adicionales de tipo administrativo que pueden aportar positivamente a la minimización de los accidentes. Cabe mencionar que el plan de intervención es inicialmente una propuesta y que está sujeta al estudio y aprobación por parte del empleador.

Referencias

- Bavaresco, A. (2006). *Proceso metodológico en la investigación: Cómo hacer un Diseño de Investigación*. Maracaibo, Venezuela. Recuperado de: http://biblioteca.bcv.org.ve/cgi-win/be_alex.exe?Autor=Bavaresco+de+Prieto,+Aura&Nombrebd=bcv_internet
- Castellanos Romero, Y (2022) *Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Laboratorio Clínico Unidad Diagnóstica de Colombia de Acuerdo con los Lineamientos del Decreto 1072 De 2015*.
- Fenalco, A. (2020). *Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SGSST*. <https://cdcips.com/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sgsst/>
- Informe ARL SURA, (2022). <https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales>.

- Ministerio del Trabajo (2018). *Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo*. Recuperado de: <https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo>
- Ministerio del Trabajo. (2020). *Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo*. Recuperado de: <https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo>
- Sandoval-Casilimas, C. (2002), *Investigación cualitativa, Programa de Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social*, Bogotá, Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), Editores e Impresores Ltda. – Arfo.
- Trujillo, M. (2011). *Seguridad ocupacional* (5a. ed.). Obtenido de <http://eboSe ejecuta, hay cumplimientocentral.proquest.com> Creado desde bibliouniminutosp on 2018-08-29 17:11:30.